

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 570 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL TRANSPORT SIYOSATINING BARQAROR RIVOJLANISH VA TARMOQLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNI.....	21
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELI	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIYAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI.....	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'liqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatov Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermamaxamatovna	

YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	
MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiқ qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATSION TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLATLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMI	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIVALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLATLARI	245
Xalikov S. X.	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
<i>Xudayberganov Jasur Baxodirovich</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	251
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
<i>Allakuliyev Akmal Baltayevich</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	261
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
<i>Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
<i>Tulyaganova Aziza</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
<i>Xamidov Otabek Bakidjanovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
<i>Максудова Шахиста</i>	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
<i>Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
<i>Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
<i>Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna</i>	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
<i>Хурамова Фарангиз Учкун кизи</i>	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В WTO	319
<i>Дамир Рустамович Абдулов</i>	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
<i>Alimov Baxtiyor Murodovich</i>	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	335
<i>Narziyev Xayotjon Azamatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
<i>Abdimuminova Saodat Taxirjonovna</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHINCHALARI	352
<i>Abdulazizova Xushnoza Nayabovna</i>	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	
О‘ZBEKISTON AUDITORLIK TIZIMIDA KASBDOSHLAR TOMONIDAN VAHOLASH (PEER REVIEW) TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	361
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.....	366
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
О‘ZBEKISTONDA SUVGA BO‘LGAN TALABNI VAQTLI QATORLAR ORQALI TAHLIL QILISH	375
Sarvar Mamasoliyev	
BOSHQARUV VA NAZORAT MAQSADLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TASHKIL ETISH	383
Isomuxamedov Akbarjon Boxodir o‘g‘li	
MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHINI TA‘MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI.....	389
Salomat NOROVA	
О‘ZBEKISTON TURIZM BREND BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	394
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODOLOGIYASI.....	404
Qodirov Baxodirjon Tursunovich	
О‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA YAGONA INTERAKTIV DAVLAT XIZMATLARI PORTALINING O‘RNI VA AHAMIYATI	408
Dehqonov G‘ayratjon Raximovich	
OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION HAMDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI	414
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	
OLIY IQTISODIY TA‘LIM ORQALI EKO-INNOVATSIYALAR VA “YASHIL” INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISH MEKANIZMLARI: SIYOSIY VA INSTITUTSIONAL DOIRALAR	418
Xasanova Zarina Maxamadaliyeva	
XODIMLAR MALAKASINI OSHIRISH — ZAMON TALABI.....	427
Narzullaev Oybek Narzullaevich	
BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHDA JURNAL-ORDER SHAKLINING AHAMIYATI.....	433
Axmedjanov Abdufato	
KENDALL VA SPEARMAN TARTIBIY KORRELYATSIYA KOEFFITSIYENTLARI ASOSIDA YASHIL IQTISODIYOT INDIKATORLARINING STATISTIK O‘ZARO TA‘SIRINI MODELLASHTIRISH	437
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
ИНТЕНСИВНЫЕ И ЭКСТЕНСИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СПРОСА.....	442
Аминджанова Румейса Батыровна, Камилова Наргиза Абдукажоровна	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ТУРИЗМЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И УЗБЕКСКАЯ ПРАКТИКА	445
Азимова Шахло Таировна	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTNING XAQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNING HOLATI VA TAHLILI	450
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
UZUM EKSPORT QILUVCHI KOMPANIYALARDA YASHIL O‘TISH JARAYONINI QO‘LLAB-QUVVATLASH UCHUN EKO-MARKETING VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOIYILLARINI INTEGRATSIYALASH.....	454
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINING TAHLILI: OPTIMALLASHTIRISH VA SAMARADORLIKNING YANGICHA USULLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	461
Umarov Avzaljon Yodgorali o‘g‘li	
INVESTITSIYALARNING KIRIB KELISHIGA TO‘SQINLIK QILUVCHI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI.....	467
Alimova Dilafro‘z Tohir qizi	

FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOT SHAKLLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTORLAR UCHUN AXBOROT OCHIQLIGINI TA'MINLASH	470
Turdikulova Gulshad Nurmatovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINING AHAMIYATI.....	477
Uztemirov Alisher Aktam o'g'li	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHGA YO'NALTIRILGAN BANDLIK TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	482
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
XORIY TAJRIBALARIDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASH TARTIBI METODOLOGIYASINING MAVJUD METODLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	489
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI.....	496
Ramatillaev M.R.	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI SUG'URTALASH VA DIVERSIFIKATSIYA QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	502
Eshboyev Shahobiddin Anorqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARI O'RTASIDAGI RAQOBATNI BAHOLASH VA KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIYASI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	506
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
XALQARO REYTING TASHKILOTLARINING OLIY TA'LIM MUASSASALARIGA TA'SIRI VA MAVJUD PLATFORMALAR.....	515
O'rozboyev Xayrulla Murodboy o'g'li	
TALABALAR MOTIVATSIYASINING MEKANIZMLARI: LOYIHA ASOSIDAGI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDA.....	523
Kasimova (Mulladjanova) Nasiba Azimdjanoyna	
ISH KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA NORASMIY BANDLIKNI SOYADAN CHIQRISH BO'YICHA TAKLIFLAR ISHLAB CHIQISH	531
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Maxkamova Shaxlo Yulchiyevna, Absamatov Baxrom Danakulovich	
KASBIY TA'LIM MAZMUNIDA TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINI RAG'BATLANTIRISH ORQALI O'RTA BO'G'IN KADRLAR TAYYORLASHNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	538
Tojiyev Sirojiddin Sayriddinovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI BOSHQARISH TIZIMINING TURLARI VA SHAKLLARI.....	542
Muminova Mavjuda Sharifovna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGI MASALALARI.....	547
Kadirhodjayeva Nilufar Rahmatullayevna	
MHXSGA MUVOFIQ ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TASHKIL ETISH MASALALARI.....	552
Aliyev Sherzod Abdixomidovich	
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	558
Аллаева Г.Ж.	

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аллаева Г.Ж.

д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой
«Экономика и менеджмент
промышленности» ТГТУ

Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы, определяющие эффективное развитие производственного потенциала промышленных предприятий. Проведен анализ самого понятия «производственный потенциал», определены категории основных фондов, факторов и связей между этими понятиями и производственным потенциалом. Разработана усовершенствованная схема факторов формирования и применения производственного потенциала промышленных предприятий. Результаты исследования подтверждают, что сложносоставной комплекс, включающий в свой состав ресурсы экономического и производственного типа, по сути, олицетворяет и одновременно с этим характеризует производственный потенциал компании. Именно благодаря данному комплексу компания может обеспечить максимизацию эффективности собственной производственной деятельности за определенный временной промежуток.

Ключевые слова: производственный потенциал, промышленность, основные фонды предприятия, ресурсы, ресурсный подход, производственные факторы, экономическая эффективность, производственные субпотенциалы, экономика предприятия.

Annotatsiya. Maqolada sanoat korxonalarining ishlab chiqarish salohiyatini samarali rivojlantirishni belgilovchi asosiy omillar ko'rib chiqilgan. "Ishlab chiqarish salohiyati" tushunchasining mazmuni tahlil qilingan, asosiy fondlar, omillar va ularning ishlab chiqarish salohiyati bilan o'zaro bog'liqligi aniqlangan. Sanoat korxonalarini ishlab chiqarish salohiyatini shakllantirish va undan foydalanish omillarining takomillashtirilgan sxemasi ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy va ishlab chiqarish resurslarini o'z ichiga olgan murakkab tizim korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini ifodalaydi va shu bilan uni tavsiflaydi. Aynan shu tizim orqali korxonada muayyan vaqt oralig'ida o'z ishlab chiqarish faoliyati samaradorligini maksimal darajada oshirishi mumkin.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish salohiyati, sanoat, korxonaning asosiy fondlari, resurslar, resurs yondashuvi, ishlab chiqarish omillari, iqtisodiy samaradorlik, ishlab chiqarish subpotensiallari, korxonada iqtisodiyoti.

Abstract. The article examines the main factors determining the effective development of the production potential of industrial enterprises. The concept of "production potential" is analyzed, and the categories of fixed assets, factors, and interrelations between these concepts and production potential are identified. An improved model of factors influencing the formation and utilization of production potential in industrial enterprises has been developed. The research results confirm that the complex structure consisting of economic and production resources essentially embodies and simultaneously characterizes the company's production potential. It is precisely this complex that enables the company to maximize the efficiency of its production activities within a certain period.

Key words: production potential, industry, fixed assets of the enterprise, resources, resource-based approach, production factors, economic efficiency, production subpotentials, enterprise economics.

ВВЕДЕНИЕ

Основные производственные фонды и различные типы ресурсов – все это вкуче составляет своего рода базу производственного потенциала компании. Такой состав обуславливает его связь с потенциалом ресурсного типа. Важно уточнить что именно использование так называемого «ресурсного подхода» при выявлении показателей ресурсного потенциала, в конечном итоге делает возможной объективную оценку оптимальности применения последнего. На этот потенциал и его показатели могут оказывать влияние самые различные факторы, причем, как внешнего, так и внутреннего типа.

Наиболее значимыми из них можно считать: финансовые, материальные, интеллектуальные, рыночные и некоторые другие. Производственный потенциал является сложным по своей структуре и включает в свой состав другие типы более простого по строению потенциала. Именно через него осуществляется основная функция любой компании, а именно – выпуск качественной продукции, популярной среди целевой аудитории.

Факторы, оказывающие непосредственное воздействие на этот потенциал, будучи категоризированными по такому критерию, как место формирования, могут быть в конечном итоге разделены на внутренние и внешние. К первому типу относятся те из них, которые возникают непосредственно в компании, в ходе осуществления деятельности таковой. Ко второму типу относят те, которые влияют на деятельность компании извне.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Важно принимать во внимание, что понятия вышеуказанных типов субпотенциала также в некоторой степени различаются в контексте различных вариантов трактовки. Данные трактовки представлены ниже.

Финансовый субпотенциал, по мнению Т. Н. Толстых, представляет собой возможности и способности, которыми располагает компания в перспективе обеспечить себя достаточным количеством финансовых ресурсов [1, с. 18]. В. В. Ковалев определяет его как показатель обеспеченности компании финансовыми ресурсами, посредством использования которых она может полноценно осуществлять свою деятельность, а также как инструмент оценки оптимальности и эффективности распределения и применения финансов [2, с. 432].

Маркетинговый субпотенциал, согласно Д. Н. Немыкину, — это комплекс инструментов и возможностей, которыми располагает компания для функционирования в рамках определённого рынка [3]. В. Н. Авдеенко и В. А. Котлов рассматривают его как оценку максимального показателя продаж продукта или услуги, отмечая, что такая оценка носит несколько иллюзорный характер, так как предполагает монополию на товар или услугу [4].

Инвестиционный субпотенциал, по определению Ю. В. Тимофеевой, — это совокупность возможностей, которые компания получает в результате использования имеющихся у неё инвестиционных ресурсов и источников их реализации, направленных на достижение поставленных целей [5]. Е. Е. Шваков описывает его как максимизированный показатель объёма инвестиционных средств, привлекаемых компанией с учётом критерия их оптимального размещения [6].

Что касается производственного субпотенциала, то А. П. Романов и М. Н. Губанова трактуют его как максимально возможный объём производимой продукции за определённый период при стопроцентном использовании мощностей и производственных площадей [10].

Научный деятель Т. Н. Толстых также отмечает, что показатель финансового потенциала компании может быть описан через ликвидность, а капитал при этом подразделяется на основной и оборотный, что определяется направлениями распределения и вложения средств в рамках деятельности компании.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использовались методы системного анализа, сравнительного и факторного анализа, структурно-функционального моделирования, а также элементы институционального и экономико-статистического подходов. Теоретико-методологическую основу составили работы отечественных и зарубежных учёных в области повышения эффективности использования производственного потенциала промышленных предприятий, официальные статистические данные Министерства экономики и Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, а также отчёты международных организаций (IEA, IRENA, Всемирный банк, ЕБРР).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Будучи категоризированными по критерию показателя уровня контролируемости оказываемого влияния, принято различать поддающиеся и не поддающиеся контролю. К первым относятся те, которые при необходимости могут быть усилены или ослаблены произвольно (в разрезе интенсивности влияния). Ко вторым относятся те, которые изменить невозможно или же изменяющиеся в произвольном порядке.

По критерию направленности влияния факторы принято разделять на положительные и отрицательные. К положительным стоит относить те, которые оказывают положительное влияние

на использование производственного потенциала компании. К отрицательным факторам относят те, воздействие которых влияет на данный аспект негативным образом, минимизируя его.

В разрезе категоризации по критерию характера влияния, факторы принято разделять на: экономические, организационные, технические, экологические, социально-психологические и иные.

Далее на рисунке 1 представлена наглядная схема факторов формирования и применения производственного потенциала компании (Рис. 1).

Рисунок 1. Схема факторов формирования и применения производственного потенциала компании¹

Факторы экстенсивного и интенсивного типа могут быть охарактеризованы как ключевые в тех случаях, когда речь идет о формировании производственного потенциала компании и практическом использовании такового. Также данные факторы характеризуют применение тех ресурсов, которыми она располагает. Также важно уточнить, что факторы первого типа подразделяются на следующие категории: повышение численности используемых ресурсов или расширение спектра таковых, времени пользования различного рода ресурсами или времени работы таковых, ликвидация недостаточно эффективного распределения и применение ресурсов через оптимизацию данных аспектов.

К факторам интенсивного типа в данном случае относятся такие, как: улучшение и повышение эффективности процессов практического применения ресурсов в разрезе работы таковых, максимизация

1 Миркамиллов М.Н. Сущность и состав производственного потенциала промышленных предприятий. "Ўзбекистон транспорт тизимида рақамли ва инновацион технологияларни иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг долзарб масалалари" мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами, ТДТУ, 2021 й., 222-224 стр.

показателей производительности, максимизация воспроизводства и обновления основных фондов. Важно понимать, что ключевую роль в процессе повышения интенсивности производственной деятельности компании играет прежде всего улучшение именно качественных характеристик ресурсов независимо от типа таковых.

В вышеуказанном контексте стоит рассмотреть классификацию факторов, которые оказывают непосредственное воздействие на процессы, связанные с планированием применения производственного потенциала компании. В рамках данной классификации описываются виды факторов, перечисленные далее.

Факторы, возникающие ввиду специфики деятельности компании. Как правило, к таковым относят: уровень развития научно-технологической сферы, менеджмента компании, концентрацию капитала компании, разделение труда в компании, производственную диверсификацию, а также то влияние, которое на компанию и ее деятельность и менеджмент в ней оказывают достижения, имеющие место в сфере научно-технического прогресса [11].

Ключевой задачей, от решения которой зависит развитие в контексте экономики, с уверенностью можно считать модернизацию самой экономической структуры, обеспечение условий для формирования и сохранения баланса в области развития ключевых направлений, в совокупности составляющих промышленный сектор. На структурном уровне народное хозяйство и промышленность, в частности, в последние годы претерпевают существенные изменения, о чем говорит полный спектр имеющихся данных. В свою очередь, это свидетельствует об интенсивных процессах, имеющих место на структурном уровне национальной экономики. Можно сказать, что изменения такого рода являются обязательным требованием современного времени. Одновременно с этим, возвращение к устаревшей структуре народного хозяйства можно охарактеризовать не только как шаг нецелесообразный, но и невозможный. В конечном итоге такой регресс может также считаться просто недопустимым [12].

В конечном итоге становится очевидно, что важнейшей задачей, требующей решения при возникновении потребности в моделировании потенциала рассматриваемого типа, можно считать выявление функциональной по своему типу корреляции, которая имеет место между отдельными составляющими, в совокупности образующими этот потенциал. В ходе процесса моделирования, на первом этапе необходимо осуществить выведение и последующую запись общей схемы или же интегральной функции, которые будут отражать производственный потенциал на уровне строения такового. Таковая может быть представлена в качестве формулы, приведенной ниже (формула 1):

$$\text{Эп} = f(\text{Пи}; \text{Фи}; \text{Кп}; \text{Их}; \text{Мп}), (1)$$

В данной формуле задействованы нижеследующие типы субпотенциала:

- Пп – производственный;
- Фи – финансовый;
- Ип – инвестиционный;
- Кип – кадровый;
- Мп – маркетинговый.

Вышеуказанная формула не позволяет выразить производственный потенциал, который выражается в виде совокупности определенного спектра значений. В данном контексте общая схема рассматривается с позиции формирования системы зависимостей показателей или, точнее говоря – уравнений. Из представленной выше формулы также становится ясно, что показатель производственного потенциала является итоговым. В роли переменных независимого типа в данном случае выступают показатели, отражающие другие типы потенциала, перечисленные выше.

Отметим, что потенциал производственного типа, по сути, состоит из нескольких типов потенциала, которые характеризуются более низким уровнем. Эти типы потенциала также именуют субпотенциалами. Среди таковых можно выделить следующие типы субпотенциала, ранее не подвергнутые достаточному вниманию:

- финансовый;
- маркетинговый;
- инвестиционный;
- производственный;
- кадровый.

Капитал, характеризующийся в качестве основного, по сути, выступает в качестве источника, за счет которого формируются основные производственные фонды компании. К таковым, в частности, принято относить средства труда, а кроме того – внеоборотные активы. Капитал, именуемый оборотным, включает в свой состав оборотные активы и предметы труда. По сути, данный тип капитала выступает в качестве источника формирования средств оборотного типа. Стоит также сказать, что оборотные и

внеоборотные активы имеют существенное различие прежде всего в таком аспекте, как схема учета таковых в контексте производственной деятельности компании [9, с. 81–84].

Финансовый субпотенциал

Под вышеуказанным понятием следует понимать прежде всего достаточную обеспеченность компании финансовыми ресурсами и оптимальное использование таковых (с позиции расходов или вложений). Оба аспекта по понятным причинам являются наиболее значимыми в контексте финансового состояния компании в целом, а также – показателя ее платежеспособности, финансовой устойчивости и самостоятельности, ликвидности, а в конечном итоге – устойчивости на рынке в целом. В связи с этим, вполне очевидной становится потребность компании в поиске скрытых резервов и возможностей, использование которых позволит обеспечить прирост объемов ресурсов именно финансового типа, а кроме того, максимизацию оптимального распределения и использования таковых.

При выполнении оценки финансовых ресурсов компании может применяться достаточно широкий спектр показателей, каждый из которых имеет относительный характер. Также каждый из этих показателей в той или иной степени характеризует эффективность работы компании с позиции различного рода аспектов. Показатели такого рода условно делятся на нижеследующие категории, характеризующие:

- рентабельность;
- ликвидность;
- платежеспособность;
- конкурентоспособность.

В данном контексте необходимо уточнить, что сами по себе коэффициенты, характеризующие такие аспекты, как ликвидность и финансовая устойчивость компании, могут в конечном итоге считаться ключевыми в тех случаях, когда речь идет о конкретизации объемов собственного капитала компании и оценке достаточности таковых. Таким образом можно определить ключевые показатели, совокупность которых позволяет выполнить характеристику финансового субпотенциала компании [8].

Научная новизна исследования заключается в систематизации факторов эффективного повышения производственного потенциала промышленных предприятий. Также определены субпотенциалы производственного потенциала, что позволяет выразить производственный потенциал в виде совокупности определенного спектра значений. В данном контексте общая схема рассматривается с позиции формирования системы зависимостей показателей или, точнее говоря – уравнений. Из представленной выше формулы также становится ясно, что показатель производственного потенциала является итоговым. В роли переменных независимого типа в данном случае выступают показатели, отражающие другие типы потенциала, перечисленные выше.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом можно сказать, что факторы, оказывающие непосредственное воздействие на производственный потенциал, будучи категоризованными по такому критерию, как место формирования, могут быть в конечном итоге разделены на внутренние и внешние. К первому типу относятся те из них, которые возникают непосредственно в компании, в ходе осуществления деятельности таковой. Ко второму типу относят те, которые влияют на деятельность компании извне. А коэффициенты, характеризующие показатели финансовой устойчивости компании, вкратце могут быть охарактеризованы как определяющие соотношение, которое имеет место между активами компании и имеющимися у нее обязательствами в совокупном объеме обоих компонентов.

Также было определено, что именно благодаря производственному потенциалу промышленное предприятие может обеспечить максимизацию эффективности собственной производственной деятельности за определенный временной промежуток.

Список использованной литературы:

1. Толстых Т.Н., Проблемы оценки экономического потенциала предприятия: финансовый потенциал [Текст] // Российское общество оценщиков, 2015 [Электронный ресурс] / Научная электронная библиотека URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23599916>
2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
3. Немыкин Д.Н. Моделирование маркетингового потенциала в системе экономического управления предприятием // Актуальные проблемы экономики, 2013 [Электронный ресурс] / Научная электронная библиотека URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=20640161>
4. Авдеенко, В. Н., Котлов, В.А. Производственный потенциал промышленного предприятия / В.Н. Авдеенко, В.А. Котлов. - М.: Экономика, 1989. - 239 с.
5. Тимофеева Ю.В. Оценка экономического потенциала организации: инвестиционный потенциал // Финансовый анализ, 2015 [Электронный ресурс] / Научная электронная библиотека URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=20640161>

6. Шваков Е.Е., Троцкий А.А. Инвестиционный потенциал промышленного предприятия, его оценка, формирование и развитие, 2011 [Электронный ресурс] // КиберЛенинка: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyu-potentsial-promyshlennogopredpriyatiya-ego-otsenka-formirovanie-i-razvitie>
7. Романов А.П., М.Н. Губанова Экономический потенциал организации и его связи с ресурсным и производственным потенциалами // Тамбовский государственный технический университет, 2013 [Электронный ресурс] Научная электронная библиотека URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24670743>
8. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – 288 с. 52.
9. Голощапова Л.В. Учет экономического потенциала в системе стратегического управления промышленным предприятием [Текст] // Экономика и управление, 2013, № 1 [Электронный ресурс] / Научная электронная библиотека URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24670466>
10. Романов А.П., М.Н. Губанова Экономический потенциал организации и его связи с ресурсным и производственным потенциалами // Тамбовский государственный технический университет, 2013 [Электронный ресурс] Научная электронная библиотека URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24670743>
11. Миркамилов М.Н. Основные аспекты эффективного использования производственного потенциала промышленных предприятий Республики Узбекистан // Научно-практический журнал «Biznes-Эксперт», №1, 2022 г., 181-185 стр.
12. Аллаева, Г. (2020). Фискальные инструменты совершенствования налогообложения как фактор устойчивого развития предприятий тэк. Экономика И Образование, 1(5), 166-170.
13. АЛЛАЕВА, Г. (2020). Развитие Цифровых Технологий Как Фактор Устойчивого Развития Экономики Республики Узбекистан. ECLSS Online 2020a, 463.
14. Аллаева Г.Ж. Формирование энергоэффективной структуры промышленного производства как фактор долгосрочного роста экономики Узбекистана. Иктисодиёт ва таълим. № 5, 2016 г. Стр. 59-64.
15. Аллаева, Г. Ж. (2024). Энергетический фактор как основа развития отраслей экономики. Мухандислик ва иктисодиёт, 2 (2).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>